

INFLUENȚA GLOBALIZĂRII ASUPRA CAUZALITĂȚII DINTRE SECTORUL ENERGETIC ȘI SALARIILE DIFERENȚIATE THE INFLUENCE OF THE GLOBALIZATION ON CAUSALITY BETWEEN ENERGETIC SECTOR AND DIFFERENTIATED WAGES

COVACI, Brîndușa
Academia Română - Institutul de Economie Mondială
covacibrindusa@gmail.com

Rezumat: Lucrarea abordează influența globalizării asupra relației de cauzalitate dintre sectorul energetic și veniturile diferențiate. Prin intermediul lucrării a fost preluată conceptualizarea realizată de către Michelle Baddeley și Bernard Fingleton pentru modelul non-linear al veniturilor diferențiate Fujita, Krugman and Venables (FKV). În vederea dezvoltării acestui model econometric spațial, pentru contextul românesc a fost asumat procedeul de stabilire a erorilor prin corelarea cu date din diverse zone geografice. În arealul sectorului energetic, care este din ce în ce mai polarizat, dezideratul moderării și coordonării politicilor macroeconomice reprezintă un punct de inflexiune în guvernarea națiunilor din Uniunea Europeană, cu precădere în România. Impactul crizei globale asupra sectorului energetic românesc poate fi atenuat prin dezvoltare durabilă inteligentă și convergență în finanțare, inclusiv prin investiții străine directe (FDI).

Abstract: Paper aims the influence of globalization across causality between energetic sector and differentiated wages. We used the conceptualization of the Michelle Baddeley and Bernard Fingleton for the Fujita, Krugman and Venables (FKV) non-linear model of wage differentials. In order to develop this spatial econometric model for Romanian context we asses a correlation error process of data from different geographic area. In a polarized area of energy sector, desideratum of moderating and coordinating for macroeconomic policy should be an inflexion point in the European Union nation's governance, especially in Romania. The impact of global crises on Romanian energy sector could be reduced through smart sustainable development and convergence in financing and funding, inclusively foreign direct investment (FDI).

Cuvinte cheie: sector energetic, finanțare, globalizare, modelul non-linear al veniturilor diferențiate, dezvoltare sustenabilă inteligentă.

Keywords: energy sector, financing and funding, globalization, non-linear model of wages differentials, smart sustainable development, economic growth.

Clasificare JEL / JEL Classification: A10, A30

1. Introducere. Recenzia literaturii

1.1. Introducere

Într-o lume polarizată, de multiple crize socio-economice, națiunile sunt nevoite să dezvolte mecanisme de susținere la nivel teritorial, sectorial și individual. Fiecare națiune are menirea de a proteja atât interesele proprii, cât și pe cele ale cetățenilor care o compun. Crizele din ultimul deceniu conduc la recunoașterea beneficiilor și dezavantajelor globalizării în gestionarea eficientă a dezechilibrelor. După cum se știe, aplicarea propunerilor privind tratarea regională a problemelor legate de efectele globalizării dezvoltă rezultate eficiente în toate domeniile de activitate ale economiilor țărilor participante la integrare. Așa cum am precizat anterior, *lucrarea propune un model de urmat în finanțarea inteligentă a sectorului energetic*, în regiuni cu venituri scăzute pe cap de locuitor (din punct de vedere al gradului de diferențiere) și cu paritate a puterii de cumpărare aflată în permanență fluctuație. *În această lucrare luăm în considerare relația de cauzalitate dintre*

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
OPORDURUInstitutul de Economie
Mondială

veniturile salariale și sectorul energetic, cu aplicabilitate în relația de cauzalitate dintre veniturile din energie și sectorul energetic. Statisticile arată că lucrătorii din domeniul energiei și apelor câștigă 49% peste salariul mediu, mult peste media altor domenii profitabile cum ar fi de exemplu distribuție, hoteluri și catering unde se câștigă doar 26% peste medie. În cadrul sectorului energetic dezvoltăm relația de cauzalitate dintre diferitele tipuri de venituri salariale – ale cetățenilor unei țări sau ale strănilor care lucrează în acea țară, ale salariaților dintr-o regiune sau alta, etc. În corelație cu ratele în scădere ale ultimilor doi ani, salariile persoanelor ocupate în domeniul energetic s-au redus considerabil. Se menționează că, pe lângă factorul venit salarial, sectorul energetic este influențat de alți indicatori precum: productivitatea muncii, preț, muncă, capital, rata de schimb, rata dobânzii, etc. Infuzia de capital autohton, dar mai ales străin, sub formă de investiții străine directe sau comerț internațional, în sectorul energetic este necesară, preponderent, în zonele slab dezvoltate din punct de vedere socio-economic și cu venituri în scădere pe cap de persoană ocupată în sectorul energetic. Se face referire, cu precădere, la efectele crizei energetice, în economia românească, provocate de conflictul regional dintre Rusia și Ucraina. Particularizăm conceptualizarea și efectele globalizării și regionalizării în România, cu raportare la Uniunea Europeană, prin prisma veniturilor pe cap de locuitor care sunt influențate direct de către criza amintită și cu implicații directe în domeniul finanțării energetice. În lucrare sunt îmbinate deziderate ale modelului non-linear al veniturilor diferențiate Fujita, Krugman și Venables (abordare realizată de către Michelle Baddeley și Bernard Fingleton, 2008, în lucrarea Globalisation and wage differentials: a spatial analysis) și ale modelului dezvoltat al lui Solow (abordare realizată de către Ronald Ravinesh Kumar, Peter Josef Stauvermann, Arvind Patel, Radika Devi Kumar, 2014, în lucrarea Exploring the effects of energy consumption on output per worker: A study of Albania, Bulgaria, Hungary and Romania). În cazul modelului Fujita, Krugman și Venables procedeul de reglare a erorilor folosit a fost cel al corelării datelor culese, iar în cazul modelului dezvoltat al lui Solow procedeul de delimitare a fost ARDL¹ (Pesaran și alții, 2001²) care permite examinarea efectelor pe termen scurt și lung asupra sectorului energetic și capitalului (pe cap de persoană ocupată). Aplicativ, lucrarea iterează necesitatea ameliorării finanțării în domeniul energetic românesc, oferind soluții concrete Fondului Român pentru Eficiența Energiei (inclusiv derivate financiare în domeniul energiei), Ministerului Economiei și altor actori implicați în acest sector. Lucrarea dezvoltă, teoretic și empiric, implicațiile modelului Fujita, Krugman și Venables, în privința globalizării și a veniturilor diferențiate și în corelație cu regionalizarea și integrarea, respectiv a modelului dezvoltat al lui Solow în privința finanțării și a consumului de energie pe cap de persoană ocupată. În secțiunea următoare prezentăm metodologia lucrării punctând cadrul conceptual, datele, metoda, rezultatele și concluziile.

1.2. Recenzia literaturii

Una dintre problemele cheie ale efectelor globalizării, asupra sectorului energetic și asupra veniturilor salariale, este aceea legată de inegalitățile sectoriale, teritoriale și individuale dezvoltate de aceasta. În acest context, ne întrebăm dacă investițiile străine directe și comerțul internațional încurajează dezvoltarea națiunilor sau exacerbează specializarea conducând la promovarea inegalităților (Baddeley și alții, 2008). Unii autori consideră că globalizarea dezvoltată prin intermediul comerțului internațional reduce inegalitățile dintre Nord și Sud (Das, 2005). Alți autori consideră că globalizarea prin investiții străine directe rezolvă problema inegalităților și reduce sărăcia creând premisele avantajului competitiv care face ca economiile slab dezvoltate să aibă posibilitatea creșterii prin raportare directă la piața internațională (Bhagwati, 2004 și Loungani, 2005). Globalizarea implică rapiditate de conceptualizare și acțiune cu trecerea superfluă de la o

¹ ARDL – autoregressive distributed lag este ”tehnica cointegrării (Engle-Granger, Johansen, ARDL) care permite testarea legăturii pe termen lung dintre mai multe variabile nestacionare (având în vedere evoluția pe termen mediu și lung). Un set de variabile cointegrate poate evolua diferențiat temporar, însă va converge în timp către relația identificată pe termen mediu și lung.” – Mugur Nicolae Popescu, Metode de estimare a cursului valutar de echilibru, <http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/cs1112-2.pdf>

² Procedeul dezvoltat de Pesaran, H.M. și Y. Shin, 1998 – An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration Analysis, cap. 11 în S. Størm (Ed) The Econometrics and Economic Theory in the 20th Century, Cambridge, Cambridge University Press

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
OPORDURUInstitutul de Economie
Mondială

țară la alta făcând ca indicatorii națiunilor raportați la paritatea puterii de cumpărare sau la cap de locuitor să se modifice continuu integrând astfel țările în competiție deschisă. Acest record istoric (privind modificarea rapidă a nivelului indicatorilor națiunilor) este datorat impactului globalizării deoarece prin aceasta spațiul se reduce iar timpul se dilată. Pentru fenomenul amintit, numeroși autori au propus diverse soluții. Cele mai bine dezvoltate sunt cele legate de folosirea analizei convergente în abordarea globalizării. Teoretic, analiza convergentă dezvoltă teoria neoclasică a creșterii propusă de Solow, 1956 și Swan, 1956 prin care convergența dintre țări, în mărime absolută sau condițională, are caracter continuu. Diferențele în tehnologizare și capitalizare (fizice sau umane) sunt asociate cu creșterea veniturilor salariale și pot limita potențialul pentru convergența internațională (Romer, 1986 și Lucas, 1988). Datele empirice culese de la Baddeley și alții, 2008 au caracter mixt fiind preluate din mai multe surse. Abramovitz, 1986 analizează era globalizării între 1870-1979 și consideră că aceasta a avut o perioadă de aur între 1944-1973. El consideră că în această perioadă ratele de schimb și controlul finanțării țineau globalizarea în limitele normale. Baddeley, 2006 arată că, folosind elasticitatea de substituție (σ^3) și grupul de modele privind convergența, cheia globalizării conduce spre limitarea convergenței internaționale. Dowrick și DeLong, 2003 prezintă date empirice care sugerează că globalizarea nu implică neapărat convergență. Analizarea efectelor nete ale globalizării, presupune, în viziunea principalilor autori folosiți în conceptualizarea globalizării și a veniturilor diferențiate – Baddeley și Fingleton, 2008, abordarea secvențială a convergenței. Punctul de plecare pentru autorii amintiți l-a reprezentat modelul Fujita, Krugman și Venables, 2001 (FKV) dezvoltat inițial de către Krugman și Venables, 1995. Acest model previzionează numeroase puncte de divergență inițială între națiuni, dar susține că pot fi rezolvate prin convergența veniturilor reale ale populației statelor economiei mondiale. Am conectat acest model cu teoria neoclastică a creșterii a lui Solow, 1956 dezvoltată prin prisma viziunii Ronald Ravinesh Kumar, Peter Josef Stauvermann, Arvind Patel, Radika Devi Kumar, 2014 (articolul amintit reprezintă punct de bază al abordării diferitelor concepte din lucrare). În viziunea acestora, conexiunea, dintre sectorul energetic, finanțarea acestuia, creșterea economică și rezultatele concrete din economie - cum ar fi atenuarea efectelor globalizării asupra veniturilor diferențiate, este importantă în dezvoltarea unui model care să asigure coerență și congruență relației dintre energie și dezvoltare. Pentru agregarea datelor folosite pentru țara noastră, am preluat date din sursele amintite și din statisticile Băncii Mondiale (*World Development Indicators and Global Development Finance* database), Fondului Monetar Internațional, etc. Menționăm că această lucrare ia în considerare rezultatele unui studiu publicat de către Ozturk și Acaravci, 2010 prin care se subliniază importanța cointegrării relației dintre sectorul energetic, finanțarea acestuia, creșterea economică și veniturile populației. Studiul amintit face referire la modalități de cointegrare a parametrilor asociați factorilor capital, muncă, consum de energie și finanțarea energiei (Rao, 2010; Kumar, 2013). Pe baza acestui studiu s-a extins cercetarea și s-a estimat influența elasticității pe termen scurt și pe termen lung asupra coeficienților consumului de energie. Sunt studii care pun accent pe unidirecționalitatea relației de cauzalitate dintre energie și venituri salariale, cum ar fi: Stern, 2000 - SUA; Erol și Yu, 1987 - Japonia; Soyatas și Sari, 2003 - Turcia, Franța, Germania și Japonia; Lee, 2005 pentru primele opt țări dezvoltate. Anumiți autori consideră creșterea salariilor reale ca fiind importantă în explicarea relației amintite și a șocului produs de aceasta asupra prețului energiei. Autori precum Bohi, 1989 și Keane și Prasad, 1991, consideră că șocurile din domeniul energetic conduc la reducerea salariilor reale. Conform unui model calibrat de Rotemberg și Woodford, 1996 se poate observa că, în situații de criză în domeniul energetic – cu aplicabilitate a modelului în domeniul petrolier, declinul salariilor reale se realizează prin raportul un procent la fiecare zece procente rezultate din inovațiile dezvoltate în situații critice. Alte studii pun accent pe bidirecționalitatea relației de cauzalitate dintre venituri salariale și energie, cu testare pe economia diverselor țări, cum ar fi: SUA – Soyatas și Sari, 2003; Australia – Narayan și Smith, 2005; Franța,

³ σ este elasticitatea de substituție prin care se face alegerea între variantele de produse manufacturate diferențiate luând în considerație o ipoteză de calcul dată care arată dacă variantele sunt aceleași sau constant pentru toate tipurile de produse, caz în care este echivalentă și cu elasticitatea prețului pentru cererea de produse manufacturate (Baddeley și alții, 2008, p.8)

Italia și Japonia – Lee, 2006; Canada – Ghali și El-Sakka, 2004; Albania, Bulgaria, Ungaria și România – Ozturk și Acaravci, 2010. Studiul pentru Albania, Bulgaria, Ungaria și România (Ozturk și Acaravci, 2010) examinează relația de cauzalitate, pe termen lung, dintre energie și creșterea economică folosind simularea ARDL constatându-se că există cauzalitate între bidirecționalitatea și periodicitatea care se reflectă în nivelul real al PIB-ului și energia utilizată pe cap de locuitor. Există și studii, la care autorul acestei lucrări nu aderă, care susțin neutralitatea relației de cauzalitate, în anumite condiții, dintre energie, venituri salariale, creștere economică și finanțare, cum ar fi: Akarca și Long, 1980 (SUA); Altinay și Karagol, 2004 (Turcia); Lee, 2006 (Marea Britanie, Germania și Suedia); Soytaş și Sari, 2006 (China). Alte studii recente confirmă absența relației de neutralitate între: creșterea reală a PIB-ului și energia nucleară (Payne și Taylor, 2010); consumul comercial și industrial de energie regenerabilă și PIB-ul real (Bowden și Payne, 2010); consumul de cărbuni și PIB-ul real (Payne, 2011).

2. Metodă și date

2.1. Raționament privind modelele de multiplicare a bazei în domeniul veniturilor salariale

În ceea ce privește corelația dintre venitul salarial și balanța comercială a unei regiuni/țări, Baddeley și Fingleton consideră că aceasta dezvoltă relație cauzală doar pe partea exporturilor. ”Modelele de multiplicare a bazei pun accent pe faptul că un proces cumulativ de creștere regională generează creșterea producției în conexiune cu efectele multiplicatoare având drept fundament relația dintre venit (Y) și export (X) care este determinată astfel:

$$Y_t = \frac{1}{1-a_t} X_t, \text{ unde } a_t = \min[\alpha Y_{t-1}, \bar{a}]$$

Aceasta arată că exporturile care generează venituri sunt amplificate de către multiplicatorul $(1/(1-a_t))$ și a_t este o variabilă proporțională cu Y_{t-1} – sub limita unei valori maxime oarecare \bar{a} (FKV 2001, p. 28-9).” (Baddeley și alții, p. 6-7)

Este important de menționat că, dezvoltând modelul pentru sectorul energetic din România, se constată faptul că relația dată nu funcționează, modelul aplicat necalibrându-se corect în această țară membră a Uniunii Europene deoarece se preconizează că exporturile aferente acestora vor tinde în timp către zero. În Europa, după cum putem vedea, în figura de mai jos, nivelul exporturilor vor crește în perioada 2015-2025, după care va tinde din nou spre zero către 2035.

Fig. 1. Exportul global de țiței după origine (luându-se în considerare macroregiunile), 2011–2035

Sursa: OPEC, 2012. World Outlook Oil, Viena, Austria, p. 229

Baddeley și Fingleton și-au calibrat modelul pentru 98 de țări cu o serie din 1970 până în 2000 (în special date din United Kingdom). Demersul prezentat anterior ne arată că modelul nu se calibrează corect în noul context al sectorului energetic. Considerăm că modelul nu funcționează pentru România, nici pentru alte țări/regiuni. Un exemplu elocvent în acest sens este cel al exportului de țiței unde veniturile, din domeniul energetic, au crescut și exporturile au scăzut.

Fig. 2. (a) Export de țiței, Romania (bbl/zi)

(b) Export de țiței, United Kingdom (bbl/zi)

(c) Export de țiței, Uniunea Europeană (bbl/zi)

(d) Export de țiței, nivel mondial (bbl/zi)

Sursa: Index Mundi, www.indexmundi.com

2.2. Date și raționamente privind veniturile salariale din domeniul energiei

După cum am amintit anterior, la nivel mondial cu impact asupra situației naționale, după 2012 salariile din industrie s-au redus, în special cele din domeniul energetic. Scăderea salariilor din sectorul energetic la nivel mondial a apărut din diferite cauze, cum ar fi (Hays, 2014, p.10):

- pe continentul australian datorită creșterii nesustenabile ale salariilor din proiecte din domeniul energetic;
- în Asia de Sud-Est, declinul din China, Indonezia și Malaiezia se datorează presiunii provenite din veniturile expaților;
- în Orientul Mijlociu salariile au fost liniare sau în ușoară scădere, cu excepția Qatar-ului care a avut parte de creștere salarială ca urmare a dezvoltării activității de căutare, extracție și procesare de produse în domeniul energetic;
- în Rusia și Comunitatea Statelor Independente s-a remarcat o scădere ușoară datorită veniturilor expaților care, în marea lor majoritate, provin din Africa;
- în Europa Continentală a fost în declin continuu ca urmare a cererii și ofertei aflate în continuu echilibru, dar cu cerere scăzută pentru angajarea de expați;
- după câțiva ani de creștere salarială în spirală, anumite țări din America Latină au avut și ele parte, după 2012, de scădere salarială ca urmare a întârzierii luării deciziei de a reduce rapid salariile în condițiile în care nu mai există cerere pe piață la nivelul producției aferente;
- Canada a cunoscut o salarizare liniară datorită blocajelor legate de transportul către USA întrucât prețurile au fost dezechilibrate, rezultând astfel o zguduire a încrederii investitorilor. Salariile în SUA au scăzut datorită declinului prețurilor la gazele naturale întrucât forajele de coastă s-au diminuat ca activitate.

Situația generală a scăderii salariale în domeniul energetic poate fi observată în figura 4. După cum se vede, din analiza datelor brute, scăderea salarială la nivel global a fost de 8%, procent considerat îngrijorător de către unii specialiști. Alți specialiști, nu consideră acest procent îngrijorător deoarece, pe fondul actualei crize energetice - provocată de conflictul ruso-ucrainean,

situația la nivel global se va stabili prin regândirea și implementarea unor politici globale și regionale mult mai bine conturate.

Fig. 3. Declinul salarial, din domeniul energetic, după 2012

Sursa: Hays Oils & Gas, 2014. Oil & Gas – Global Salary Guide, p. 11

*Datele like-for-like iau în considerare schimbările demografice și fluctuațiile valutare; acestea reprezintă partea din modificările salariale survenite în activități comparabile cu cele din anul precedent

Scăderea salarială din domeniul energetic mai poate fi rezultanta productivității muncii și a indicilor prețurilor de consum. În ceea ce privește, productivitatea muncii, cu referire la criza mondială energetică actuală, scăderea salarială nu poate fi conectată la scăderea prețurilor deoarece G8 a impus menținerea acestora la un anumit nivel și creșterea producției în domeniu. S-a constatat că în plină criză energetică, creșterea productivității nu s-a realizat ca urmare a utilizării superioare a factorului muncă, adică prin intermediul productivității muncii (după cum s-a mai întâmplat în domeniul energetic până în prezent), ci prin infuzia de capital în noile tehnologii sau creșterea numărului celor existente și prin exploatarea superioară a factorului natură. Pe termen lung, efectele exploatarei factorului natură vor avea urmări neașteptate pentru industria energetică. În România, situația este similară cu cea întâlnită la nivel mondial. După cum se poate observa din figurile următoare, nivelul salariilor din domeniul energiei a fost în continuă scădere după 2011.

Tabelul 1. Salarii anuale, din domeniul energiei, pe țări

Țara	Salariul anual - lucrători locali ^α	Salariul anual - lucrători importați ^β
Norway	179,200	110,400
Oman	87,800	90,000
Pakistan	32,200	93,500
Papua New Guinea	52,900	99,800
Philippines	30,000	120,100
Poland	36,400	58,200
Portugal	75,400	106,000
Qatar	47,200	84,000
Romania	33,300	103,900
Russia	68,300	127,000
Saudi Arabia	58,400	76,600

Sursa: Hays Oils & Gas, 2014: Oil & Gas – Global Salary Guide, p. 12

^α Forța de muncă locală – lucrătorii naționali care lucrează în domeniul energiei în țara raportată

^β Forța de muncă importată – lucrătorii de origine străină care lucrează în domeniul energiei în țara raportată

Fig. 4. Rata medie a salariilor din energie în raport cu media anuală a ratei de schimb

Sursa: Eurostat, HICP (2005 = 100)

Fig. 5. Nivelul salariilor în România pentru cele mai importante domenii, 2013

Sursa: <http://www.salaryexplorer.com/hourlywage.php?loc=178&loctype=1&gender=m&type=1&super=0&jobtype=1&job=39>, Salary Explorer, 2013

2.3. Concluzii și propuneri

În concluzie, dorim să punctăm câteva coordonate importante privind relația de cauzalitate dintre veniturile salariale din domeniul energiei, bunăstarea generală a unei regiuni/națiuni și creșterea economică sectorială, teritorială și globală. Prin lucrare am demonstrat că există relații de cauzalitate dintre exportul/ importul de energie și salarii, între promovarea interesului regional/ național în relațiile cu investitorii străini și dintre finanțarea sectorului energetic și dezvoltarea economică. Propunerile noastre sunt conceptuale și au caracter aplicativ făcând referire la coordonatele amintite, astfel:

- creșterea veniturilor salariale din energie prin *exportul de energii alternative* situație care va conduce la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea salariilor existente și prin *creșterea investițiilor străine directe sau indirecte* pentru a susține salariile din energie;
- stimularea la nivel regional/național a *energiilor alternative*, în special a celei *verzi* pentru că aceasta va reprezenta viitorul, iar România trebuie să ocupe o poziție cât mai bună în distribuția mondială;

Fig. 6. Cererea mondială de energie, realizare și previziune (caz de referință)

	Levels mboe/d				Growth % p.a.	Fuel shares %			
	2009	2010	2020	2035		2009-35	2009	2010	2020
Oil	79.0	81.0	89.7	97.8	0.8	35.0	34.7	32.1	27.2
Coal	66.3	68.8	84.3	102.9	1.7	29.3	29.5	30.1	28.6
Gas	51.0	53.1	66.5	94.8	2.4	22.6	22.8	23.8	26.0
Nuclear	14.1	14.3	16.0	21.6	1.7	6.3	6.1	5.7	6.0
Hydro	5.6	5.8	7.4	10.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.9
Biomass	8.2	8.5	12.0	19.3	3.4	3.6	3.7	4.3	5.4
Other renewables	1.6	1.8	3.8	12.5	8.1	0.7	0.8	1.4	3.5
Total	225.9	233.2	279.7	359.2	1.8	100.0	100.0	100.0	100.0

Sursa: OPEC, 2012. World Outlook Oil, Viena, Austria, p. 46

- *reducerea subvențiilor în domeniul energiei* (care va conduce initial la creșterea costului Kw) impunându-se astfel atât măsuri socio-economice suplimentare de *susținere financiară în regiunile/țările respective* (în cazul României la apelul soluțiilor Uniunii Europene, Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional) cât și măsuri de *creștere a producției de energie din resurse proprii* (biogaz, gaze de șist, etc.);

- *reducerea disparităților* pentru resursele umane din domeniul energetic prin *stimularea capitalului uman autohton*;

- *atenuarea efectelor nedorite din domeniul energetic și realizarea creșterii economice*, inclusiv prin intermediul sectorului energetic, conduce statul român să ia decizia de a apela la finanțarea directă sau indirectă a acestei industrii. Cele mai evidente *forme de finanțare externă* (din afara sectorului energetic) sunt cele derulate prin *programele de fonduri nerambursabile provenite de la Banca Mondială sau de la organismele europene*. În România, prin intermediul Fondului Român pentru Eficiența Energiei, Banca Mondială derulează programe coerente de finanțare a activității energetice astfel încât să nu existe declin sau creșteri necontrolate și dezechilibrate (FREE, Manual de operare, 2002). În cadrul proiectelor din domeniul energetic, similar altor tipuri de proiecte din fonduri nerambursabile, trebuie să se aibă în vedere modalitatea de trecere de la prețurile pieței la prețurile de înregistrare. În cadrul acestor proiecte trebuie să se țină cont, alături de costurile și beneficiile financiare, de costurile și beneficiile sociale ale proiectelor. Acest fapt "s-ar putea întâmpla datorită influenței fiscalității sau externalităților atunci când: prețurile reale ale intrărilor și ieșirilor sunt distorsionate datorită pieței imperfecte și salariile nu sunt legate de productivitatea muncii". (Florio, 2004, p.38).

Bibliografie

- Abramovitz, M., 1986. Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, in *Journal of Economic History*, vol. 46(2), p. 385-406.
- Akarca A.T., Long T.V., 1980. On the relationship between energy and GNP: a re-examination, *J. Energy Dev.*, 5, p. 326-331.
- Altinay G., Karagol E., 2004. Structural break, unit root, and the causality between energy consumption and GDP in Turkey, *Energy Econ.*, 26, p. 985-994.
- Baddeley M., Fingleton B., 2008. Globalisation and wage differentials: a spatial analysis, in *Cambridge Working Papers in Economics*, Cambridge University, Cambridge - <https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229451>.
- Bhagwati, J., 2004, *In Defense of Globalisation*, Oxford: Oxford University Press.
- Bowden N., Payne J.E., 2010. Sectoral analysis of the causal relationship between renewable and non-renewable energy consumption and real output in the U.S., *Energy Sources, Part B: Econ., Plan. Policy*, 5, p. 400-408.
- Das, S.P., 2005. Gradual globalisation and inequality within and between countries, *Canadian Journal of Economics*, vol. 38(3), p. 852-

- Dixit, A.K., Stiglitz, J.E., 1977. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, *American Economic Review*, vol. 63(3), p. 297-308.
- Dowrick, S., J. Bradford DeLong, 2003. Globalisation and Convergence, in *Globalisation in Historical Perspective*, M.D. Bordo, A.M. Taylor, J.G. Williamson (eds), Chicago: University of Chicago Press.
- Erol U., Yu E.S.H.L., 1987. On the causal relationship between energy and income for industrialized countries, *J. Energy Dev.*, 13, p. 113–122.
- Florio M. (coord.), 2004. *Ghid pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții*, DG Politici Regionale, Comisia Europeană.
- Fujita M., Krugman P R, Venables A., 2001. *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade* Cambridge Massachusetts: MIT Press.
- Ghali K.H., El-Sakka M.I.T., 2004. Energy use and output growth in Canada: a multivariate cointegration analysis, *Energy Econ.*, 26, p. 225–238.
- Hays Oils & Gas, 2014. *Oil & Gas – Global Salary Guide*.
- Kumar R.R., Kumar R., 2013. Effects of energy consumption on per worker output: a study of Kenya and South Africa, *Energy Policy*, 62, p. 1187–1193.
- Lee C.C., 2005. Energy consumption and GDP in developing countries: a cointegrated panel analysis, *Energy Econ.*, 27, p. 415–427.
- Lee C.C., 2006. The causality relationship between energy consumption and GDP in G-11 countries revisited, *Energy Policy*, 34, p. 1086–1093.
- Lucas, R.E., 1988. On the Mechanics of Economic Development, *Journal of Monetary Economics*, vol. 22(1), p. 3-42.
- Narayan P.K., Smyth R., 2005. Electricity consumption, employment and real income in Australia: evidence from multivariate Granger causality tests, *Energy Policy*, 33, p. 1109–1116.
- Ozturk I, Acaravci A., 2010. The causal relationship between energy consumption and GDP in Albania, Bulgaria, Hungary and Romania evidence from ARDL bounds testing approach, *Appl. Energy*, 87, p. 1938–1943.
- Payne J.E., Taylor J.P., 2010. Nuclear energy consumption and economic growth in the U.S.: an empirical note, *Energy Sources*, Part B: Econ., Plan. Policy, 5, p. 301–307.
- Payne J.E., 2011. U.S. disaggregate fossil fuel consumption and real GDP: an empirical note, *Energy Sources*, Part B: Econ., Plan. Policy, 6, p. 63–68.
- Rao B.B., 2010. Estimates of the steady state growth rates for selected Asian countries with an extended Solow Model, *Econ. Model.*, 27, p. 46–53.
- Romer, P.M., 1986. Increasing Returns and Long-run Growth, *Journal of Political Economy*, vol. 94(5), p. 1002-1037.
- Rotemberg J.J., Woodford M., 1996. Imperfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on Economic Activity, *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 28, No. 4, Part 1. (Nov.), p. 549-577.
- Solow, R.M., 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 70(1), p.65-94.
- Soytas U., Sari R., 2003. Energy consumption and GDP: causality relationship in G-7 countries and emerging markets, *Energy Econ.*, 25, p. 33–37.
- Soytas U., Sari R., 2006. Can China contribute more to the fight against global warming?, *J. Policy Model.*, 28, p. 837–846
- Swan, T., 1956. Economic Growth and Capital Accumulation, *Economic Record*, vol. 32(2), p. 344-361.
- Stern D.I., 2000. A multivariate cointegration analysis of the role of energy in the US economy, *Energy Econ.*, 22, p. 267–283.